

ESHITISH QOBILIYATI BILAN MUAMMOLARI BO'LGAN BOLARDA NUTQNING LEKSIKO-SEMANTIK TOMONINI RIVOJLANTIRISH TIZIMIDA RAQAMLI INTERAKTIV TEXNOLOGIYALAR

Dosmurzaeva Ayjan Orazbek qizi, Nizomiy nomidagi Milliy Pedagogika Universiteti,
tayanch doktorant, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ta'limni zamonaviy raqamlashtirish sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishga yondashuvlar faol ravishda o'zgartirilmogda, bu nafaqat umumta'lim maktabiga, balki maxsus pedagogika sohasiga ham ta'sir qiladi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat yordamchi vosita, balki maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish va rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradigan ta'lim muhitining muhim tarkibiy qismiga aylanadi. Ushbu jarayon eshitish qobiliyati cheklangan bolalar bilan ishlashda alohida ahamiyatga ega. Eshitish qobiliyatining cheklanganligi og'zaki nutqqa tabiiy kirishni qiyinlashtiradi, bu so'z boyligini to'plash, semantik aloqalarni shakllantirish va umumlashtirish qobiliyatini rivojlantirishda aks etadi. Og'zaki nutq muhitiga etarlicha qo'shilmaslik leksik tizimning parchalanishiga va o'z nutqida so'zlarni faol ishlatishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda nutqning leksik-semantik tomonini rivojlantirish bo'yicha tuzatish ishlari tizimida interfaol raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini nazariy asoslash, shuningdek ularning barqaror semantik aloqalarni shakllantirishdagi imkoniyatlarini tahlil qilishdir. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda nutqni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyati eshitish idrokining cheklanganligi bo'lib, bu tovushli nutqni tabiiy assimilyatsiya qilishni, og'zaki xotirani shakllantirishni va so'z va uning ma'nosi o'rtasida barqaror aloqalarni o'rnatishni qiyinlashtiradi.

MATERIALLAR VA USULLAR: ushbu tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi: tuzatish va pedagogik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, tuzatish ishlarining an'anaviy va raqamli shakllarini qiyosiy tahlil qilish, interfaol ta'lim texnologiyalarini qo'llash tajribasini umumlashtirish va tizimlashtirish, shuningdek raqamli tuzatish manbai sifatida interaktiv onlayn lug'at tuzilishini modellashtirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda so'z boyligining shakllanishi sekin sur'atlarda sodir bo'ladi va uning hajmi ko'pincha eshitish tengdoshlariga nisbatan cheklangan bo'lib qoladi. O'rganilgan leksik birliklarning etarli emasligi va ular orasidagi semantik aloqalarning zaif shakllanishi nutqning to'liq rivojlanishini qiyinlashtiradi. Cheklangan lug'at bayonotlarning batafsil tuzilishiga to'sqinlik qiladi, fikrlarni ifoda etishning aniqligini pasaytiradi va teskari nutqni tushunish jarayonini murakkablashtiradi. Shu bilan birga, xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda maqsadli lug'at ishi so'z boyligini o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. So'zlarni vizualizatsiya qilish va faol ravishda mustahkamlashga qaratilgan interaktiv platformalar, multimedia vositalari va yordamchi dasturlardan foydalanish eshitish qobiliyati

cheklangan bolalarda so'z boyligini kengaytirish va nutq so'zlash sifatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim texnologiyalarini tuzatish pedagogikasi metodologiyasiga, xususan, eshitish qobiliyati cheklangan bolalar bilan ishlashga samarali joriy etish nutqni o'zlashtirishda tezroq natijalarga erishishga imkon beradi. Shunday qilib, so'z boyligining cheklanganligi va leksik-semantik aloqalarning etarli darajada shakllanmaganligi eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning umumiy nutq va kognitiv rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu nafaqat lug'atni miqdoriy kengaytirishga, balki so'zlar o'rtasida barqaror semantik munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan samarali pedagogik echimlarni izlash zarurligini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, raqamli va multimodal texnologiyalar tuzatish ishlarini kuchaytirish va so'z boyligini o'zlashtirish jarayonini optimallashtirishning istiqbolli vositasi sifatida qaraladi.

KALIT SO'ZLAR: eshitish qobiliyati cheklangan bolalar, nutqning leksik-semantik tomoni, tuzatish pedagogikasi, raqamli texnologiyalar, multimodallik, interaktiv lug'at.

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Досмурзаева Аижан Оразбек кизи, базовый докторант Национального педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной цифровизации образования активно трансформируются подходы к организации учебного процесса, что затрагивает не только общеобразовательную школу, но и сферу специальной педагогики. Использование цифровых технологий становится не просто вспомогательным инструментом, а важным компонентом образовательной среды, расширяющим возможности обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями. Особую актуальность данный процесс приобретает в работе с детьми с нарушениями слуха. Ограниченность слухового восприятия затрудняет естественный доступ к устной речи, что отражается на темпах накопления словарного запаса, формировании семантических связей и развитии способности к обобщению. Недостаточная включённость в устную речевую среду может приводить к фрагментарности лексической системы и трудностям активного использования слов в собственной речи.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является теоретическое обоснование педагогических возможностей использования интерактивных цифровых технологий в системе коррекционной работы по развитию лексико-семантической стороны речи у детей с нарушениями слуха, а также анализ их потенциала в формировании устойчивых семантических связей. Специфика развития речи у детей с нарушениями слуха заключается в ограниченности

слухового восприятия, что затрудняет естественное усвоение звучащей речи, формирование словесной памяти и установление устойчивых связей между словом и его значением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе данного исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ коррекционно-педагогической литературы, сравнительный анализ традиционных и цифровых форм коррекционной работы, обобщение и систематизация опыта применения интерактивных образовательных технологий, а также моделирование структуры интерактивного онлайн-словаря как цифрового коррекционного ресурса.

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследования показывают, что у детей с нарушениями слуха формирование словарного запаса происходит замедленными темпами, а его объём нередко остаётся ограниченным по сравнению со слышащими сверстниками. Недостаточное количество усвоенных лексических единиц и слабая сформированность смысловых связей между ними затрудняют полноценное речевое развитие. Ограниченный словарный запас препятствует развернутому построению высказываний, снижает точность выражения мыслей и усложняет процесс понимания обращённой речи. Вместе с тем зарубежные исследования демонстрируют, что целенаправленная словарная работа с использованием цифровых технологий способна существенно повысить эффективность усвоения лексики. Применение интерактивных платформ, мультимедийных средств и ассистивных приложений, направленных на визуализацию и активное закрепление слов, показало положительное влияние на расширение словарного запаса и улучшение качества речевых высказываний у детей с нарушениями слуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследований говорят о том, что эффективное внедрение цифровых образовательных технологий в методику коррекционной педагогики, в частности, в работу с детьми с нарушениями слуха позволяет добиться более быстрых результатов в овладении речью. Таким образом, ограниченность словарного запаса и недостаточная сформированность лексико-семантических связей оказывают существенное влияние на общее речевое и когнитивное развитие детей с нарушениями слуха. Это обуславливает необходимость поиска эффективных педагогических решений, направленных не только на количественное расширение словаря, но и на формирование устойчивых смысловых отношений между словами. В данном контексте цифровые и мультимодальные технологии рассматриваются как перспективное средство усиления коррекционной работы и оптимизации процесса усвоения лексики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети с нарушениями слуха, лексико-семантическая сторона речи, коррекционная педагогика, цифровые технологии, мультимодальность, интерактивный словарь.

DIGITAL INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF CORRECTIVE WORK ON THE DEVELOPMENT OF THE LEXICO-SEMANTIC ASPECT OF SPEECH IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Dosmurzaeva Ayjan Orazbek qizi, Basic Doctoral Student, Nizami National Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern digitalization of education, approaches to the organization of the educational process are actively being transformed, which affects not only secondary schools, but also the field of special education. The use of digital technologies is becoming not just an auxiliary tool, but an important component of the educational environment, expanding the learning and development opportunities for children with special educational needs. This process is particularly relevant when working with children with hearing impairments. The limited auditory perception makes it difficult for natural access to oral speech, which affects the rate of vocabulary accumulation, the formation of semantic connections and the development of the ability to generalize. Insufficient involvement in the oral speech environment can lead to fragmentation of the lexical system and difficulties in actively using words in one's own speech.

AIM: the main purpose of this study is to theoretically substantiate the pedagogical possibilities of using interactive digital technologies in the system of correctional work for the development of the lexico-semantic side of speech in children with hearing impairments, as well as to analyze their potential in the formation of stable semantic connections. The specificity of speech development in children with hearing impairments lies in the limited auditory perception, which makes it difficult for the natural assimilation of spoken speech, the formation of verbal memory and the establishment of stable links between a word and its meaning.

MATERIALS AND METHODS: in the course of this research, the following methods were used: theoretical analysis of correctional and pedagogical literature, comparative analysis of traditional and digital forms of correctional work, generalization and systematization of the experience of using interactive educational technologies, as well as modeling the structure of an interactive online dictionary as a digital correctional resource.

DISCUSSIONS AND RESULTS: research shows that in children with hearing impairments, vocabulary formation occurs at a slow pace, and its volume often remains limited compared to hearing peers. The insufficient number of learned lexical units and the weak formation of semantic connections between them make it difficult for full-fledged speech development. A limited vocabulary hinders the detailed construction of utterances, reduces the accuracy of expressing thoughts and complicates the process of understanding spoken speech. At the same time, foreign studies demonstrate that targeted vocabulary work using digital technologies can significantly improve the effectiveness of vocabulary acquisition. The use of interactive platforms, multimedia tools

and assistive applications aimed at visualizing and actively fixing words has shown a positive effect on expanding vocabulary and improving the quality of speech utterances in children with hearing impairments.

CONCLUSION: the research results suggest that the effective implementation of digital educational technologies in the methodology of correctional pedagogy, in particular, in working with children with hearing impairments, allows for faster results in language acquisition. Thus, limited vocabulary and insufficient formation of lexico-semantic connections have a significant impact on the general speech and cognitive development of children with hearing impairments. This necessitates the search for effective pedagogical solutions aimed not only at the quantitative expansion of the vocabulary, but also at the formation of stable semantic relationships between words. In this context, digital and multimodal technologies are considered as a promising means of enhancing correctional work and optimizing the process of vocabulary acquisition.

KEYWORDS: children with hearing impairments, lexico-semantic side of speech, correctional pedagogy, digital technologies, multimodality, interactive dictionary.

Развитие лексико-семантической стороны речи у детей с нарушениями слуха представляет собой сложный и многоуровневый процесс, тесно связанный с общей языковой компетенцией, когнитивным развитием и степенью доступности языковой среды. Согласно культурно-исторической теории развития высших психических функций Л.С.Выготского, слово - это центральная единица мышления, которая обеспечивает формирование понятий и опосредование когнитивных процессов [1]. Ограничение слухового восприятия значительно затрудняет доступ к звуковой информации, что влияет на накопление словарного запаса, формировании семантических связей и способности к обобщению языковых единиц. Как показывают исследования, у детей с нарушениями слуха наблюдается задержка в накоплении словарного запаса. А также можем наблюдать трудности в соотнесении слова с его значением, из-за отсутствия слухового опыта и недостаточным включением в самостоятельное аудирование речи окружающих. Это проявляется в аграмматизмах, трудностях обобщения слов и фрагментарности логических связей в словарной системе ребёнка. Работы, посвящённые развитию речи у слабослышащих и глухих детей, характеризует эти особенности как следствие недостаточного языкового опыта, который в норме формируется через слуховое восприятие устной речи и её использование в естественной среде. В результате у детей с нарушением слуха наблюдается не только замедленное накопление словаря, но и специфические особенности лексического построения высказываний и смысловой структуры языковых единиц [1][2].

Психолого-педагогические исследования подчёркивают, что развитие словесной памяти у данной категории детей носит особенности. Словесная память тесно взаимосвязана с речью и отражает степень усвоения лексических значений и

комбинирования слов в высказывании. Особенности звукопонимания и звукового анализа влияют на возможность установления устойчивых семантических связей между словами и их значениями[2]. Важным моментом является и соотношение активного и пассивного словаря. У детей с нарушениями слуха пассивный словарь (слова, которые ребёнок понимает) часто превышает активный (слова, которые он употребляет), что свидетельствует о специфике развития словарной системы: словарные единицы могут иметь слабую семантическую связь для активного употребления. Специфика лексико-семантического развития у детей с нарушениями слуха подчёркивает необходимость разработки специальных методов, направленных на стимулирование семантической стороны речи, включая визуально-опорные и мультимодальные подходы, которые могут быть эффективно реализованы через современные интерактивные цифровые технологии. Исследования последних лет за рубежом подчёркивают высокий потенциал цифровых и мультимедийных ресурсов в поддержке речевого и лексического развития обучающихся с нарушениями слуха. Эти технологии дают возможность компенсировать ограничения слухового восприятия, активизировать зрительное восприятие и создавать индивидуализированные условия обучения.

Одно из современных исследований (Pocket Sign) посвящено использованию ассистивной технологии, направленной на поддержку развития словаря у детей с нарушениями слуха, что привело к положительным результатам в освоении лексики и подтверждает потенциал цифровых инструментов в лексическом обучении [5]. В зарубежной литературе также отмечается, что электронные образовательные платформы и мультимедийные среды обучения способны повышать мотивацию, стимулировать самостоятельность учащихся и формировать коммуникативные навыки. В частности, анализ e-learning-среды, ориентированной на обучение британскому жестовому языку (BSL), выявил положительный эффект на мотивацию учащихся и их навыки работы в цифровой среде, а также показал, что такие технологии помогают вовлекать обучающихся в группы совместной работы и решение практических задач, что расширяет пространство взаимодействия и языковой практики, дети начинают говорить друг с другом. Опора на зрительное восприятие подтверждает прикладные исследования, в которых обучение словарю осуществлялось с использованием визуальных средств (например, пиктографических материалов). В этих исследованиях использование изображений и визуальной поддержки при обучении лексике способствовало улучшению понимания и запоминания слов, что особенно важно для слабослышащих учащихся, для которых визуальное восприятие является ключевым средством восприятия информации [5][7].

Кроме того, международная литература подчёркивает, что интерактивные технологии (например, платформы электронной среды обучения such as Moodle, Google Classroom, H5P и др.) могут быть адаптированы для детей с нарушениями слуха путём интеграции визуальных материалов, игровых заданий и мультимодальной подачи информации, что расширяет возможности коррекционной

работы и поддерживает развитие речи. В совокупности представленные исследования позволяют сделать вывод о том, что цифровые и мультимедийные технологии являются эффективным инструментом компенсации ограниченного слухового опыта, обеспечивая опору на визуальные и интерактивные каналы восприятия информации. Вместе с тем анализ существующих цифровых решений показывает, что большинство материалов ориентированы преимущественно на демонстрацию жеста либо на общее языковое обучение, не акцентируя внимание на системном формировании лексико-семантических связей как основы речевого и когнитивного развития. В последние годы особое внимание уделяется возможностям цифровых и мультимедийных технологий в поддержке речевого развития обучающихся с нарушениями слуха. Теория мультимодального восприятия подчёркивает, что одновременное использование вербального и визуального каналов способствует более глубокому усвоению информации. Принципы мультимедийного обучения также указывают на эффективность использования текста и изображения в образовательной среде.

В условиях специальной педагогики принципиально важным является не только расширение словарного запаса, но и формирование устойчивых смысловых связей между лексическими единицами, развитие способности к обобщению, категоризации и активному использованию слов в различных коммуникативных ситуациях. Именно лексико-семантическая сторона речи определяет глубину понимания языковых единиц и их включённость в понятийную систему ребёнка. В совокупности представленные данные позволяют рассматривать цифровые технологии как эффективный инструмент компенсации ограниченного слухового опыта. В этой связи перспективным представляется создание интерактивного онлайн-словаря, основанного на принципах мультимодальности, визуальной поддержки и системной организации упражнений в виде игры, на семантическое соотнесение. Такая модель предполагает интеграцию изображения предмета, жестовой репрезентации и письменной формы слова в единую образовательную среду, дополненную интерактивными заданиями, направленными на закрепление и активизацию лексических тематик. Многоканальная демонстрация информации способствует формированию устойчивых ассоциативных связей, повышает прочность запоминания и облегчает переход слов из пассивного словаря в активный.

Следовательно, цифровая образовательная среда может рассматриваться не только как средство демонстрации материала, но и как структурный компонент коррекционно-развивающей работы, обеспечивающий системность, повторяемость и вариативность лексических упражнений и способствующий целенаправленному формированию лексико-семантической системы у детей с нарушениями слуха.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999

2. Боскис Р.М. Обучение и воспитание глухих детей. — М.: Просвещение, 1975
3. Trevino, C. (2025). *Concept vocabulary in children who are deaf or hard of hearing*. — Сравнительное исследование концептуального словаря детей с имплантами/слуховыми аппаратами.
4. Sarchet, T., et al. (2014). *Vocabulary Knowledge of Deaf and Hearing Adults*. — Исследование словарных компетенций ДНН студентов.
5. Kyle, F. E., & Harris, M. (2016). *The relative contributions of speechreading and vocabulary to reading skills*. — Анализ связи речи и чтения у глухих детей.
6. Klieve, S., et al. (2026). *Explicit tier two vocabulary instruction for young deaf children*. — Исследование эффективности обучения словарю.
7. Cupples, L., et al. (2018). *Language development in deaf or hard-of-hearing children*. — Изучение языкового развития у детей с нарушением слуха.
8. Reyes, N. G. (2021). *Teaching EFL Vocabulary to Deaf Students through visual aids*. — Визуальные стратегии обучения словарю.
9. Симкин, М.Л. (2020). *Развитие связной речи у детей с нарушением слуха*. — Российское исследование в области сурдопедагогики.